

சு.தமிழ்ச் செல்வியின் அளம் நாவலில் பெண்நிலைப்பாடுகள்

முனைவர் ஜா. ஸ்டீவ்லா மேரி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை
தூயவளனார் தன்னாட்சி கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி

ஆய்வுக் கருக்கம்

சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கெதிரான ஒடுக்குமுறை என்பது நீண்டகால வரலாறாக அமைந்துள்ளது. நல்ல தாய், மகள், மனைவி, மருமகள் என ஒரு பெண் தன்னை அடையாளப்படுத்த பல சிக்கல்களைச் சமூகத்தில் எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. மனித வடிவத்தில் இருப்போரின் ஏளனப் பார்வைக்கும், ஏச்சுக்கும் பயந்து வாழ வேண்டியுள்ளது. தன் சுயத்தை இழந்து, மரபு வழிப்பட்ட ஆண்சார்பு மதிப்பீடுகளில் இணையவேண்டியுள்ளது. அதையே பின்வரும் தலைமுறையினருக்குப் (பெண்களுக்கு) பயிற்றுவிக்கும் பயிற்றுநராக மாறி ஆணாதிக்கக் கருத்தை திணிக்கவேண்டியுள்ளது. சமூகத்தின் போலி கௌரவத்திற்கும் மிரட்டலுக்கும் அஞ்சாமல், கற்பனையில் வாழாமல் சுயசிந்தனையின் வழித்தனக்கெதிரான கட்டமைப்புகளை உடைத்துக் கொண்டு தன் உழைப்பினை நம்பி வெளிவரும் பெண்களின் நிலைப்பாடுகளை சு.தமிழ்ச்செல்வி அவர்கள் அளம் நாவலில் இச்சமூகத்திற்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளதை இக்கட்டுரையில் ஆராயப்பட உள்ளது.

கலைச்சொற்கள்: அளம், உப்புவிளையும் களம், உப்பு விளைவிப்போர், உப்பு விற்போர், பண்டமாற்றுமுறை, வணிகம்

முன்னுரை

தமிழ் மொழியில் அமைந்த பல நாவல்கள் சமூகத்தில் உள்ள உண்மை நிகழ்வுகளை அடையாளப்படுத்துகின்றன. சில சமூகத்திலுள்ள நடைமுறை நிகழ்வுகளையும் சிக்கல்களையும் பதிவுசெய்கின்றன. இன்னும் சில, மரபுசார்ந்த மதிப்பீடுகளைக் கட்டுடைக்கின்றன. மனித வாழ்விலுள்ள பல பரிமாணங்களப் படைப்பாக வெளிவருகின்றன. ஒவ்வொருப்படைப்புகளிலும் ஒரு படைப்பாளரின் படைப்பு சிந்தனை ஏதோ ஒன்றை இச்சமூகத்திற்கு எடுத்துரைக்கும் நோக்கில் கட்டமைக்கப் படுகின்றன. சு.தமிழ்ச்செல்வியின் அளம் நாவலில் பெண்கள் வெறும் பாத்திரப்படைப்பாக மட்டும் இங்கு அமையாது உண்மை நிகழ்வுகளை கண்முன் நிலைநிறுத்தும் பதிவுகளாக நிலைபடுத்தப்படுவதையும் இக்கட்டுரையில் காணலாம்.

அளம்

அளம் - என்பது உப்பைக் குறித்து உருவாகி, பின்னர் உப்பு எடுக்கும் இடத்தையும் குறித்தது. கோவளம், பேரளம் போன்றவை ஊர்களின் பெயர்களால் இப்பெயர் இடப்பட்டுள்ளது. உப்பளம் என்பது உப்புவிளையும் களம் ஆகும்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233188)

[zenodo.8233188](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233188)

பெண்ணியம்

பெண்ணியம் Feminist என்ற வார்த்தை காலத்தின் மாற்றதிற்கு ஏற்ப பல மாற்றங்களை பெற்று விரைவாக வளர்ந்து வருகின்றது. இது பெண்களின் வழிப்புணர்ச்சிகாக, எழுச்சிக்காக, உரிமைக்காக இயங்கும் ஒரு இயக்கமாகும். பெண் என்பவள் தனிப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கையிலும், சமுதாயச் சூழ்நிலையிலும் ஆண்களுக்கு அடிமைப்பட்டவள் என்ற தாரகமந்திரத்தை உடைத்தெறியும் கருது கோலை நோக்கமாக கொண்ட இயக்கமாகும்.

பெண்ணியம் என்பது பெண்களின் வாழ்க்கை நிலை, முன்னேற்றம், செயல் திட்டம், பங்களிப்பு, அர்பணிப்பு, குடும்பம், உறவு, சமூகம், சமுதாயம், சிக்கல்கள் என பல பின்புலங்களை உள்ளடக்கியதாகும்.

பெண் என்பவள் ஆணுக்காகவே அர்பணிக்கப்பட்டவள் என்ற நிலையைக் கடந்து, ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்ற நிலைமை நீடித்தாலும், பெண் என்பவள் தன்னை அடையாளப்படுத்தப் பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. பெண்கள் தன் வாழ்க்கையை வெற்றிப்பாதையாக மாற்ற, பல தடைகளை தரைமட்டமாக்க உதவும் இயக்கம் தான் பெண்ணியம்.

அளம் நாவலில் பெண்ணியம்

சு.தமிழ்ச்செல்வி அவர்கள் அளம் என்ற நாவல் வாயிலாக பெண்களின் நிலைகளை பெண்ணிய நோக்கில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். சுந்தரரம்பாள் கணவனை இழந்து தன் மூன்று பெண் குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு படும் துயரங்கள், அவலங்கள், சிக்கல்கள் என பெண்ணியச் சிந்தனையில் அமைகின்றன. பெண்கள் இச்சமுதாயத்தில் தலைநிமிர்ந்து நிற்க தன்நம்பிகையும், விடாமுயற்சியும், துணிச்சலும் அவசியம் என்பதையும், தனக்கென்று சொந்தமாக அளம் வாங்கி தன் குடும்பத்தை நிலை நிறுத்துவதும் இந்நாவலில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சுந்தரரம்பாளின் மனவேதனை

நம் தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஒரு குடும்பத்தை வழிநடத்தும் தலைமைப்பண்புகணவனுக்கு உரியது என்று கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுந்தரரம்பாள் கணவன் ஒரு சோம்பேரி அவளுக்கு குழந்தை பிறந்து ஒரு மாதமே என்ற காரணத்தால் வேலைக்கு செல்ல முடியவில்லை எனவே நீ வேலைக்கு சென்றால் என்ன என்று கணவனை அன்பாகவும் கேட்கின்றாள், பிறகு கோபமாகவும் சொல்கின்றாள். சுப்பையன் தன் மனைவி ஏதோ கேட்ககூடாத கேள்வியை கேட்ட மாதிரி “என்னடி வாயி நீளுது, குச்சிக்காரி, செறுக்கி நாக்க இளுத்து வச்சி அறுத்துப் புடுவங்” (அளம்.பக்.2) என்று கோபமாய் பேசியவன் கையிலிருந்த தெளிவு தண்ணீர் பாத்திரத்தை தூக்கி வீசினான். கணவனுக்கு அடிபணிந்தவள் தான் மனைவி என்ற நிலையில் அவன் செய்யும் ஒவ்வொன்றையும் நினைத்து வேதனைப்பட்டாள்.

மனஅழுத்தம்

கப்பலுக்கு வேலை செல்கின்றேன் என்று ஊரைவிட்டுச் சென்றவன் திரும்பி வரவில்லை அவனை நினைத்து தொடக்கத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாள், அக்கம்பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் இவளை கப்பல்காரன் பொண்டாட்டினுக் கூப்பிடுவாங்க என்று நினைத்தால். தன் குடும்ப சூழ்நிலை இனி மாறிவிடும், எந்த கஷ்டமும் இனி இருக்காது என பல நேரங்களில் அவளின் நினைவுகள் இருந்தன. ஆனால் நாட்கள் ஆக ஆக வருடங்கள் கடந்தன அவனைப் பற்றிய செய்தி வரவில்லை எனவே அவன் இல்லாத போது தன் மூன்று பெண் குழந்தைகளையும் வைத்துக் கொண்டு பல கஷ்டங்களை அனுபவித்தாள். கணவனை நினைத்து

“சிட்டுக்குருவியளா செமலோரத்து பச்சியளா. சீமக்கி போனியளா, செவந்தகனி தின்னியளா? செடியெறக்கம் கொண்டியளா.? யாஞ் சீமான பாத்தியளா?

பச்ச குருவியாள பட்டணம்தான் போனியளா பழுத்தபழம் தின்னியளா? பசிஎறக்கம் கொடியளா..? யாம் பழிகார பாவிய பாத்தியளா?” (அளம.பக்.33)

என்று புலம்பிக்கொண்டு தன் கண்ணீரையும், மூக்கிலிருந்து வடிந்த தண்ணீரையும் முந்தானையால் துடைத்துக் கொண்டு தன் கைகள் பழகியதைப் போல வேலை செய்தாலும், மனமெல்லாம் அவளுடைய கஷ்டங்களை எண்ணியே வருந்திக் கொண்டிருந்தாள்.

மனக்கவலை

கப்பல் வேலைக்கு அழைத்துச் சென்ற ராமையாப்பிள்ளை வந்திருக்கும் செய்தியை கேட்டு மனநிறைவு அடைந்தாள். அவரிடம் சென்று தன் கணவனின் நிலவரத்தை தெரிந்து கொண்டு வரலாம் என்று அவருடைய வீட்டுக்குதன் மூத்தமகள் வடிவாம்பாளுடன் சென்றாள். அங்கு அவளுக்கு பெரிய மனவேதனை காத்திருந்தது. கணவன் எங்கேயோ சென்று விட்டான் என்றும், அவனை பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை என்றும் அவர் கூறினார். “ஓங்கும்பம் கொலயா நா காரணமாயிட்டங், ஓங்கும்பத்த கெடுத்திட்டம்ப்பா தங்கச்சி. எந்த கடலுல போயி முளுவுனாலும் இந்தப் பாவம் யாந் தலயவுட்டு கழியாதுப்பா” (அளம.பக்.37) என்று கூறியதை கேட்டு மிகுந்த மனக்கவலை அடைந்தாள்.

விடாமுயற்சி

தன் கையே தனக்கு உதவி என்பதை மெய்பிக்கும் விதமாக சுந்தரராமப்பாள் கொல்லைகளில் கிடைக்கும் வேலைகளுக்கு சென்றாள். கிடைத்த வருமானத்தில் தன் மகள் களுக்கு ஒரு வேலையாவது கஞ்சி ஊத்த அது பயன் பட்டது. பல நேரங்களில் அந்த வேலையும் கிடைக்காது. கொல்லைகளில் கிடைக்கும் பழங்கள், கீரைகள், கொட்டைகள், கிழங்குகள் என உண்டு தன் வயிற்றுப் பசியை போக்கிக்கொள்வார்கள். வயிற்றுப்பசியை போக்க கொள்ளையில் விளைந்து கிடக்கும்

கொடிகளில் உச்சி வெயிலையும் பொருட்படுத்தாது தாயும், மூத்த பிள்ளைகள் இரண்டுபேரும் சேர்ந்து தொம்மட்டிக் காய், பழங்கள் என அறுத்தார்கள். “இதத்தின்னுக்கிட்டு ஓக்காந்துருக்காத நடுத்தங்கச்சி. யான தொம்மட்டிப்பழம் கெடக்கும். அதப்பறிச்சி திங்கலாம் கிடுகிடுன்னு அறுத்துப்போடு” (அளம .பக்.62) வயிற்றுப் பசியை போக்க தொம்மட்டி காயை வெட்டி அதை பதப்படுத்தஊர், ஊராக சென்ற விற்று அதில் வரும் பணத்தில் தானியங்களை வாங்கி வந்து தன் பசியை போக்கிக்கொள்ளலாம் என்று விடாமுயற்சியுடன் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்து தன் வாழ்க்கையை நடத்தினார்கள்.

உழைப்பு

காடுகளிலும், வயல்களிலும் வேலைச் செய்தாலும் தன் வயிற்றுப் பசியை முழுமையாக நிறைவு செய்யமுடியவில்லை. எனவே சுந்தரராமப்பாள் தான் மட்டும் அளத்திற்கு செல்ல முடிவு செய்தால். அளம் வேலை என்பது எளிதான வேலை அல்ல. மிக கடினமான வேலை பல நேரங்களில் கை, கால் என பல இடங்களில் உப்புக்கள் அறுத்துவிடும். வெயிலில் அளத்தில் நிற்பது என்பது எரியும் தீயில் இறங்குவதற்கு சமமாக இருக்கும். அதை பொருட்படுத்தாமல் தன் மகள்களை கொல்லையில் கிடைத்த வேலைக்கு செல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு, கடைசி பிள்ளை அஞ்சமாளை வீட்டில் இருக்கச் சொல்லிவிட்டு முதலில் தான் மட்டு அளத்திற்கு சென்று கூலி வேலை செய்துவந்தாள்.

அளத்திற்கு பல மக்கள் உப்பு அள்ளுவதை பார்த்த சுந்தரராமப்பாள் தானும் உப்பை அள்ளி பக்கது ஊர்களுக்கு சென்று விற்றுவந்தாள் பணம் கிடைக்கும் என்று யோசித்தாள். தன் கடைசி மகள் அஞ்சம்மாளை அழைத்து கொண்டு விடியும் காலையிலே அளத் திற்கு சென்றாள் அங்கு அளத்தில் இறங்கி சேற்றை குழப்பாது உப்பை சள்ளடையால் உடைத்து எடுத்து அதன் அடியில்

இருக்கும் கருப்பு மணல்களை அலசினாள். சள்ளடையில் உள்ள உப்பை அலசும்போது கையில் குத்தி இரத்தம் வரும். ஆனால் அதை அவள் பொருட்படுத்தாமல் உப்பை கரைசேர்பதிலேயே குறியாக இருப்பாள். கரை சேர்த்த உப்பை பொழுது சாய்ந்த பிறகுச் சென்று மூட்டையில் கட்டி பக்கத்து ஊர்களுக்கு சென்று விற்றுவிட்டுவருவாள். தலையில் உப்பை தூக்கிக்கொண்டு நடந்தால் அவை கடினமாக இருக்கும். ஆனால் உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியம் கிடைக்கு என்ற நம்பிக்கை அவளை தூண்டிக் கொண்டே இருந்தது.

மூத்த பிள்ளைகள் இரண்டும் கூலிவேலைக்கு செல்லும் போது தான் மட்டும் வீட்டில் சும்மா எப்படியிருப்பது என்று நினைத்து ஒரு நாள் பலாப்பழம், காய் பறிக்க சென்றாள் அங்கு மரத்தில் ஏறி பறிக்கும் போது சிவப்பு எறும்பு தன் கண்ணில் கடித்து. அந்த வலியை பொருத்துக்கொள்ள முடியாமல் துடித்தால். மரத்தை பிடித்துக்கொண்டு இறங்கினாள். அப்போது கூட தன்னை விட்டுச்சென்ற கணவனை நினைத்து புலம்பினாள்.

ஓவ்வொரு நாளும் ஓய்வு இல்லாது ஏதோ ஒரு வேலையை செய்து கொண்டே இருந்தாள். இறுதியாக தன் மூத்தமகளின் பிடிவாதத்தில் தங்களுக்கென்று ஒரு சொந்த அளம் வாங்கவேண்டும் என்ற பிடிவாதத்தில் தன் கணவன் தனக்கு விட்டுச்சென்ற ஒரு மா காணி நிலத்தை விற்று விட்டு ஒரு அளத்தை வாங்கினாள். இது அவளின் துணிச்சலான செயலை வெளிப்படுத்துகின்றது.

வடிவாம்பாள் நிலை

சந்திராம்பாளின் மூத்த மகள் வடிவாம்பாள். இவள் பிறப்பில் கருப்பு என்பதால் இவளின் தந்தையே இவளை அவமதிப்பான். இவள் தன் நண்பர்களுடன் விளையாடும் போது கூட இவள் கருப்பு என்பதால் இவளை யாரும் தொட்டுபேசி கொஞ்சி விளையாட மாட்டார்கள் என்பதை மனவேதனையுடன் பதிவுசெய்துள்ளார்.

உழைப்பிற்கு ஊன்றுகோல் என்றாள் தன் தாய்க்கு இவள் மட்டுமே. இக்குடும்பத்திற்காக அதிகம் சிரமப்பட்டாள். ஊரில் உள்ள இவள் வயது பெண்களுக்கு திருமணம் நடந்தாலும் இவளுக்கு மட்டும் திருமணம் தாமதமாகி கொண்டே இருந்தது. இவள் கருப்பு ஒருபக்கம், இவளின் வறுமை ஒருபக்கம் என இவளை பல நேரங்களில் கண்ணீர் வடிக்கச்செய்தது.

திருமணம்

தன் மகளின் நிலையை நினைத்து இவள் தாய் இரத்தகண்ணீர் தான் பல நேரங்களில் வடித்துள்ளாள். இவளை திருமணம் செய்ய ஒரு ஆண்மகன் முன் வந்தார். ஆனால் அவர் இவளை விட வயதில் முதியவர். தன் குடும்ப சூழ்நிலையால், தன் தாயின் மனவேதனை இவளை இந்த திருமணத்திற்கு சம்மதம் தெரிவிக்கத் தூண்டியது. மனதளவில் விருப்பமில்லை என்றாலும் சம்மதித்தால். தனக்கும் வயதான ஆண் மகளுக்கும் திருமணம் நடப்பதை நினைத்து தான் தாயிடம் வெளிப்படுத்தும் கொள்ளாமல், கொல்லைக்கு செல்வதுபோல அங்கு சென்று தன் தந்தையையும், ஆவுத்திகாத்தானையும் ஏதோ செல்லி நொந்து கொண்டு அளுதாள். அதனைக் கண்டு தன் தங்கை கேட்டப் போது “நீ இத அம்மாகிட்டயில்ல சொல்லிப் புடாத. நா சும்மா வெளயாட்டுக்குச் சொன்னங். கெழுவரா இருக்கறத்தால எனக் கொண்டணும் கவலயில்ல. இஞ்சயிருந்து நாஞ் செருமப்படுறத்த விட அங்கபோயி நல்லாருக்கத்தாம் போறங் அங்க பெயிட்டாக்க மொதல்ல இந்த அளத்து வேலக்கி போவாம இருக்கலாமுல்ல அதாம் பெரிய சந்தோஷம்” என்றாள். தன் மனதில் தோன்றியதை கூட வெளிப்படையாக சொல்லமுடியாத நிலைக்கு இப்பெண்ணின் திருமணம் நடத்தப்பட்டதை அறியமுடிகிறது.

மனபோராட்டம்

வடிவாம்பாளின் திருமணம் வயதானவரின் கூட நடந்தது. அவர் இவளை நன்றாகவே பார்த்துக் கொண்டார். ஆனால் இவனின் போதாத காலம் இவரின் கணவர்திருமணம் முடிந்த மூன்று மாதத்திலேவே இறந்து விடுகிறார். தன் கணவன் உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்தில் இவள் பல விரதம் இருப்பது, சடங்கு செய்வது என தன்னையே வருத்திகொண்டு தன் கணவனுக்காக ஊரில் உள்ள அனைத்து தெய்வங்களையும் வழிபட்டாள். ஆனால் அதன் பயன் அவனுக்குகிடைக்கவில்லை. கணவன் இறந்தவுடன் இவளின் திருமண பந்தமும் முறியடிக்கப்பட்டது. தன் தந்தை விட்டுச் சென்றபோது தனக்கு விவரமில்லை, இருப்பினும் அவரால் பல நிலையில் கதியற்று நின்றாள். புதிய வாழ்க்கையும் இவ்வாறு பேராட்டாக அமைந்தது. இதனால் மனவேதனைக்கு ஆளாக்கப்பட்டாள். இவளுக்கு மட்டும் இரண்டு முறை திருமணம் நடந்தது ஆனால் அது சுயநலநோக்கத்துடன் மட்டுமே நடத்தப்பட்டது என்பதை இக்காதாப்பாத்திரம் வழி அறியமுடிந்தது.

ராசாம்பாள்

நடுத்தங்கச்சி என்ற கூறப்படும் இவள் சுந்தரராமபாளின் நடுமகள். இவளுக்கு வடிவாம்பாள் போல அதிகமாக உழைக்கத் தெரியாது. தன் தாயும், தன் அக்காவும் கொடுக்கும் வேலையைச் செய்வாள். வடிவாம்பாளை ஒப்பிடும்போது இவள் கொஞ்சம் பார்க்க அழகாகவே இருப்பாள். இவளை திருமணம் செய்து கொண்ட வேதப்பனுக்கு தனியாக சொந்த அளம் இருந்தது, எனவே இவளை அவன் நன்றாகவே பார்த்துக் கொண்டான். இவளுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தை பிறக்கும் வரை கணவனின் அன்பு முழுமையாக கிடைத்தது. மூன்றாது ஆண்குழந்தை பிறக்கும் போது இவளின் கணவன் வேறு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டான். இவளை ஏமாற்றி

வந்ததை தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை. தன் தாயின் வீட்டுக்கு சென்றவள் தன்நிலைமையை தாயிடம் கண்ணீர்விட்டு அழுதாள். “ஒன்னப் பாத்தா சாவாடு செத்த மேரிருக்கு ராசாம்பா. ஒங்கையிகாலுல ரெத்தமே ஓடலபொலருக்கு. ஓம் மொவத்த பாத்தா சவத்த பாக்குற மேரிருக்குன்னு அடிக்கடி சொன்னாம்மா. அப்பகொட நா சந்தேகப்படல. நம்மமேல உள்ள அக்கறயில தான் நம்ம புருசன் இப்படி சொல்லுறா வெண்ணு நெனச்சிக் கிட்டுருந்தம்மா. என்ன இப்படி மோசம் பண்ணிப்புட்டானே” (அளம்.பக்.257) என்றாள். இன்று குடும்ப உறவில் கணவனுக்கும், மனைவிக்குமான கருத்து வேறுபாட்டில் இதுவும் ஒன்று. இன்று பல பெண்களின் நிலையை இக்காதாப்பாத்திரம் வழி அறியமுடிந்தது.

அஞ்சம்மாள்

பிறந்து ஒரு சில மாதங்களிலே சுப்பையன் கப்பலுக்கு சென்று விட்டான். தன் தந்தையின் முகம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை கூட இவளுக்குத் தெரியாது. கடைசி குழந்தை என்பதால் சுந்தரராமபாளுக்கு இவள் மீது கூடுதல் பாசம். மற்ற இரண்டு பிள்ளைகளுடன் ஒப்பிடும் போது இவள் சுறுசுறுப்பாக இருப்பவள். சிறு பிள்ளையிலேயே வீட்டின் நிலையை புரிந்து கொண்டு தாய்க்கு உதவியாக அனைத்து வேலைகளையும் செய்பவள். தன் அக்கா இரண்டு பேரும் திருமணம் ஆகி வீட்டுக்கு வாழ்வெட்டியாக வந்து விட்டார்கள். தன் குடும்பத்தின் முழுப் பொறுப்பையும் தன் தலையில் சுமந்துக் கொண்டு எங்கு வேலைக்கிடைத்தாலும் சென்று விடுவாள். அளம் தான் இவர்களின் வாழ்வாதாரமாக மாறியது. சிறு பிள்ளையிலிருந்தே இவளுக்கும், புச்சிக்கும் நட்பு உறவு இருந்தது. நட்பு காதலாக மலர்ந்தது. தன் தாயிடம் சொல்ல முடியவில்லை. மனதில் ஆசைப்பட்டவனுடன் வாழ வேண்டும் என்ற என்னம். ஆனால் குடும்ப சூழ்நிலை இவளை தடுமாற்றம்

அடையச் செய்தது. புச்சி திருமணம் செய்தால் இவளைத்தான் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையில் இவளை வீட்டை விட்டு ஓடிவா நாம் இருவரும் கேரளாவுக்கு சென்று பொலச்சுக் கிடலாம் என்று சொன்னான். “சொல்லாம கொள்ளாம ஓடிப்போற பொண்ணு நான் இல்ல. எங்கம்மா என்ன அப்புடி வளக்கல” (அளம் பக்.271)என்று தன் ஒழுக்கத்தை பதிவுசெய்தாள். தன் தந்தை தன் குடும்பத்தை தவிக்கவிட்டமாதிரி தானும் தன் தாயையும், தன் உடன் பிறப்புகளையும் விட்டு பிரிந்து செல்லாது என்ற மனநிலையில் மீண்டும் அளத்தை நோக்கிய பயணத்தை மேற்கொண்டாள். ஒரு பெண் நினைத்தாள் எதையும் சாதிக்கமுடியும் என்பதை இப்பாத்திரப் படைப்பு வாயிலாக அறியமுடிந்தது.

முடிவுரை

சு.தமிழ்ச்செல்வியின் நாவல்கள் படைப்பு என்ற நிலையை கடந்து, பதிவு என்ற கட்டமைப்பை வெளிப்படுத்துகின்றன. ஒவ்வொரு நாவலிலும் ஒரு இனக்குழுச்

சமூத்தின் வாழ்வியலை மையப்படுத்துவதோடு, பெண்களின் வாழ்வியல் சிக்கல்களை தெளிவுபட எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அளம் நாவலில் ஒரு பெண் தன் வாழ்வாதாரத்தை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள அவள்படும் வேதனைகளும், கஷ்டங்களும், பேராட்டங்களும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. சொந்த நாட்டைவிட்டு அயல்நாட்டில் வாழ்வாதாரம் தேடிச் செல்லும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் நிலைப்பாட்டை கதாப்பாத்திரங்கள் வாயிலாக படம்பிடித்துக் காட்டப் பட்டுள்ளதை இக்கட்டுரையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. தமிழ்ச்செல்வி. சு., அளம், நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, முதற்பதிப்பு 2014
2. சுப்பிரமண்யன். ந., சங்ககால வாழ்வியல், நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, முதற்பதிப்பு 2010
3. ஜெயக்குமார். அ., அகநானூற்றில் பெண்கள், பல்லவி பதிப்பகம், ஈரோடு, முதல் பதிப்பு - 2008